

Организатори:

Учесници:

**КЊИГА САЖЕТАКА
ABSTRACT BOOK**

63. КОНГРЕС СТУДЕНАТА БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУКА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ
ВРЊАЧКА БАЊА, АПРИЛ 2024. ГОДИНЕ

Издавач: Медицински факултет Универзитета у Београду, ЦИБИД

За издавача: Давидовић Лазар, декан Медицинског факултета у Београду

Технички уредник: Александар Мандић

Електронско издање

ISBN: 978-86-7117-741-2

**Научни одбор 63. Конгреса студената
биомедицинских наука Републике Србије
у организацији Медицинског факултета
Универзитета у Београду**

Проф. др Татјана Пекмезовић, *продекан за научно-истраживачки рад Медицинског факултета Универзитета у Београду*

Проф. др Нела Пушкаш, *председница Комисије Научног већа за научно-истраживачки рад студената*

Др Душанка Лукић, *председница Научног одбора Конгреса и председница Центра за стручни и научно-истраживачки рад студената*

Дуња Кисић

Димитрије Здравковић

Милица Младеновић

Тамара Недељковић

Исидора Матијаш

Никола Мандић

Милица Иванишевић

Стеван Манојловић

Милица Јашовић

Нада Акик

Ида Бакрач

Милош Дрљача

Ања Станојловић

Кристина Секанић

Светлана Стојановић

Лена Аранђеловић

Катарина Јовчић

Зоја Адамовић

**Организациони одбор 63. Конгреса студената
биомедицинских наука Републике Србије
у организацији Медицинског факултета
Универзитета у Београду**

Проф. др Лазар Давидовић, *декан Медицинског факултета Универзитета у Београду*

Филип Митровић, *председник Студентског парламента Медицинског факултета Универзитета у Београду*

Александар Обућина, *Студент продекан Медицинског факултета Универзитета у Београду*

Страхиња Шуљагић, *секретар Студентског парламента Медицинског факултета Универзитета у Београду*

Алекса Радуловић

Александар Србљак

Милош Павловић

Милица Младеновић

Милица Вишић

ЗНАЧАЈ КОЕФИЦИЈЕНТА ДИФУЗИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА

Аутор: Милица Шарошковић

e-mail: milicasaroskovic00@gmail.com

Ментор: асист. др Милош Вуковић, Институт за онкологију Војводине, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Увод: Коефицијент дифузије (ADC) представља квантитативни параметар који олакшава детекцију и поуздано разликовање карцинома ректума.

Циљ рада: МР диференцијација између карцинома ректума, постирадијационог проктитиса и уредног налаза на ректуму уз помоћ ADC вредности и корелација истих са нивоом онколошких маркера и патохистолошким карактеристикама карцинома ректума.

Материјал и методе: Ретроспективном студијом спроведеној на Институту за онкологију Војводине обухваћено је 273 пацијента, по 91 са карциномом ректума, постирадијационим проктитисом и уредним ректумом. Средње ADC вредности су добијене мерењем у регији од интереса (ROI) зида ректума.

Резултати: Средње ADC вредности карцинома ректума ($0,657 \pm 0,084 \times 10^3 \text{mm}^2/\text{s}$) су биле статистички значајно ниже него код постирадијационог проктитиса ($1,643 \pm 0,276 \times 10^3 \text{mm}^2/\text{s}$) и уредног налаза ректума ($1,173 \pm 0,107 \times 10^3 \text{mm}^2/\text{s}$) ($p < 0,001$). Није утврђена разлика између ADC вредности код различитих степена диференцијације карцинома ректума ($p = 0,660$; $p > 0,05$), у зависности од присуства метастаза у лимфним чворовима ($p = 0,859$; $p > 0,05$), различитог TN стадијума ($p = 0,169$; $p > 0,05$), локалне ограничености тумора ($p = 0,272$; $p > 0,05$), присуства RAS мутације ($p = 0,290$; $p > 0,05$) и вредности онколошких маркера ($p = 0,830$; $p > 0,05$). Вредности ADC испод $1,008 \times 10^3 \text{mm}^2/\text{s}$ са 100% сензитивношћу и 96,7% специфичношћу указују на карцином ректума у односу на уредан налаз, при чему је позитивна предиктивна вредност 96,8% и негативна предиктивна вредност 100%. Вредности ADC испод $1,221 \times 10^3 \text{mm}^2/\text{s}$ са 100% сензитивношћу и 95,6% специфичношћу указују на карцином ректума у односу на постирадијациони проктитис. Вредности ADC изнад $1,327 \times 10^3 \text{mm}^2/\text{s}$ са 86,8% сензитивношћу и 89% специфичношћу указују на постирадијациони проктитис у односу на уредан налаз, при чему је позитивна предиктивна вредност 88,8% и негативна предиктивна вредност 87,1%.

Закључак: Коефицијент дифузије представља корисно дијагностичко средство у диференцијацији између карцинома ректума, постирадијационог проктитиса и уредног зида ректума са високом сензитивношћу и специфичношћу, али није могућа његова употреба у разликовању хистолошких градуса карцинома ректума, нити других патохистолошких параметара.

Кључне речи: DWI; карцином ректума; проктитис; TNM; лимфни чворови

SIGNIFICANCE OF APPARENT DIFFUSION COEFFICIENT IN DIAGNOSIS OF RECTAL CARCINOMA

Author: Milica Saroskovic

e-mail: milicasaroskovic00@gmail.com

Mentor: TA Milos Vukovic, Oncology Institute of Vojvodina, Faculty of Medicine University of Novi Sad

Introduction: The apparent diffusion coefficient (ADC) is a quantitative parameter that facilitates the detection and reliable differentiation of rectal cancer.

The Aim: MR differentiation between rectal carcinoma, post-radiation inflammation of the wall, and normal findings with the ADC values and their correlation with the level of oncological markers and pathohistological characteristics of rectal carcinoma.

Material and Methods: The retrospective study performed at the Institute of Oncology of Vojvodina included 273 patients, 91 each with rectal cancer, post-radiation wall inflammation, and normal rectum. Mean ADC values were obtained by measuring the region of interest (ROI) of the rectal wall.

Results: Mean ADC values of rectal cancer ($0.657 \pm 0.084 \times 10^3 \text{mm}^2/\text{s}$) were statistically significantly lower than post-radiation proctitis ($1.643 \pm 0.276 \times 10^3 \text{mm}^2/\text{s}$) and normal rectal wall ($1.173 \pm 0.107 \times 10^3 \text{mm}^2/\text{s}$) ($p < 0.001$). No difference was found between ADC values in different grades of rectal cancer ($p = 0.660$; $p > 0.05$), depending on the presence of metastases in the lymph nodes ($p = 0.859$; $p > 0.05$), different TN stage ($p = 0.169$; $p > 0.05$), local spread of the tumor ($p = 0.272$; $p > 0.05$), the presence of RAS mutation ($p = 0.290$; $p > 0.05$) and the value of oncological markers ($p = 0.830$; $p > 0.05$). ADC values below $1.008 \times 10^3 \text{mm}^2/\text{s}$ with 100% sensitivity and 96.7% specificity indicate the presence of cancer, with a positive predictive value of 96.8% and a negative of 100%. ADC values below $1.221 \times 10^3 \text{mm}^2/\text{s}$ with 100% sensitivity and 95.6% specificity indicate rectal cancer in relation to post-radiation proctitis. ADC values above $1.327 \times 10^3 \text{mm}^2/\text{s}$ with 86.8% sensitivity and 89% specificity indicate post-radiation proctitis in relation to normal wall, with a positive predictive value of 88.8% and a negative of 87.1%.

Conclusion: The apparent diffusion coefficient is a useful marker in differentiating between rectal cancer, post-radiation inflammation of the rectum and normal rectal wall with high sensitivity and specificity, but it cannot be used to distinguish the histological grades of rectal cancer, nor other pathohistological parameters.

Keywords: DWI; Rectal cancer; Proctitis; TNM; Lymph nodes

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

61(048)(0.034.2)
57+61(048)(0.034.2)

КОНГРЕС студената биомедицинских наука Републике Србије са интернационалним учешћем (63 ; 2024 ; Врњачка Бања)

Књига сажетака [Електронски извор] = Abstract Book / 63. Конгрес студената биомедицинских наука Републике Србије са интернационалним учешћем, [Врњачка Бања, април 2024. године] = [организатори Медицински факултет Универзитета у Београду, Студентски парламент Медицинског факултета Универзитета у Београду [и] Центра за стручни и научно-истраживачки рад студената, Београд]. - Београд : Медицински факултет Универзитета, ЦИБИД, 2024 (Београд : Медицински факултет Универзитета). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm

Системски захтеви: Нису наведени. - Насл. са насловне стране документа. - Апстракти упоредо на срп. и енгл. језику. - Текст ћир. и лат. - Тираж 100.

ISBN 978-86-7117-741-2

а) Конгрес студената биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем (61 ; 2022 ; Копаоник) -- Програми б) Медицина -- Апстракти в) Биомедицина -- Апстракти

COBISS.SR-ID 146205961

